

ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನೇಮಾಗಳಲ್ಲಿ
ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಬಳಕೆ: ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ
ಸಂಗೀತಂ ಬಿ.ಜಿ.¹ & ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್²

¹ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ,
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಶಂಕರಘಟ್ಟ.

²ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ, ಜ್ಞಾನ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಶಂಕರಘಟ್ಟ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17487225>

ABSTRACT:

ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ 'ಜನಪದ' ಮತ್ತು 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಚಿತ್ರಣದ ಬಿಂಬಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಸಿನಿಮೀಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಜನಪದ' ಸಿನೇಮಾ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಯಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 'ಹಗಲು ವೇಷ'ವು ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜನಪದ ಸಂಗೀತ, ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿನೇಮಾ ಎಂಬುದೂ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ರುಜುವಾತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಜನಪದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ 'ಜನಪದ' ಮತ್ತು 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಸಿನೇಮಾಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

KEYWORDS:

ಹಗಲು ವೇಷ, ಜನಪದ, ಕನ್ನಡ ಸಿನೇಮಾ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನಪದರು ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಮಾನವನ ಉಗಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಮಾನವನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ಮಾನವನ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂವಹನದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿವೆ. ಕಲೆಗಳಿದ್ದು, ಆತ ತನ್ನ ಸಂತಸವನ್ನು ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನಪದ ನಾಟಕಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ನೃತ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಚಿತ್ರ ಕಲೆಗಳು ಆದಿ ಮಾನವನ ಮೂಲ ಕಲೆಯೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಅವರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರ ಜನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳು, ನೃತ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾದವು ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರದೇ, ಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಆತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಾ ಬಂದವು.

ಸಿನೇಮಾ:

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ (ಮಹಮೂದ್, 2013). ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅದರ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿನೆಮಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆರೆದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಆಧುನಿಕರಣ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣ, ನಗರೀಕರಣ, ಹೊಸ ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳು, ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಿವೆ

ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವವೇ ಸಿನೆಮಾಗಳು.

ಇದು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಗಮನಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಕ್ಷಿಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಿನೆಮಾ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರು, ಸಿನಿಮಾದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ:

'Critical analysis on history of Kannada cinema' ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 80 ರಿಂದ 100 ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಕಲನ, ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್., ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

'The Chronicle of 5W and 1H in Visual Narration-Textual Analysis of P Sheshadri's Film' ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕಳಂಕಿತವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಪಠ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

'Status and Sexuality of Kannadiga Women in Kannada's Ad-

aptation with Special Reference to Film Nagamandala' ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಧೀನತೆಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಲನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವೀರಿಯೊಟೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

'Caste, Voyeurism and Kannada New Wave Cinema' ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ.

'Magical Realism as Portrayed in Girish Karnad's Metatheatre, Nagamandala' ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನವು 1988 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಬರೆದ 'ನಾಗಮಂಡಲ' ಎಂಬ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ನಾಟಕವು ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾದರಿಯ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಗಮಂಡಲ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅರ್ಥ 'ನಾಗರ ಜೊತೆಗಿನ ಆಟ'. ಈ ಕಥೆಯು ಕವಿ ಎ. ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರಿಂದ ಬರಹಗಾರ ಕೇಳಿದ ಕನ್ನಡ ಜನಪದದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆಟಾಥಿಯಾಟ್ರಿಕಲ್ ನಾಟಕ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ನಾಟಕದ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಈ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕೂಡಾ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಸಿನೇಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಸಿನೇಮಾಗಳ ನಾಟಕ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಸಿನೇಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನ:

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಜನಪದ' ಮತ್ತು 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಎಂಬ ಎರಡು ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಿನೇಮಾಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಎರಡು ಸಿನೇಮಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ:

ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಆಯ್ದು ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಪದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

- ಆಯ್ದು ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು.
- ಆಯ್ದು ಸಿನೇಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು.
- ಆಯ್ದು ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾದಂತೆ ಜನಪದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು.

ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದಂತೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

'ಹಗಲು ವೇಷ' ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ. "ಹಗಲು ವೇಷ" ಎಂಬ ಸಿನೇಮಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೀದಿ ನಾಟಕ (ರಂಗಭೂಮಿ) ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

'ಹಗಲು ವೇಷ'ವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅದು ಸಮಾಜದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ರೋಮಾಂಚಕ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ,

ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಸ್ತುಭರಣ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನಪದೀಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಜನಪದ ಅಂಶಗಳು:

ಹಗಲು ವೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ: ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಗಲು ವೇಷ'ವಿದೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರವು ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ: ಚಲನಚಿತ್ರವು ಜನಪದ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಲಯ, ತಾಳ ಮತ್ತು ಮಧುರ ರಾಗ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿನೇಮಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ದುಃಖದವರೆಗೆ, ವಿರತೆಯಿಂದ ದುರಂತದವರೆಗೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವೇಷಭೂಷಣಗಳು: 'ಹಗಲು ವೇಷ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ನಾಟಕೀಯ ನಟನೆಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜನಪದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಈ ದೃಶ್ಯ ಅಂಶವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷಭೂಷಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಅನೇಕ ಜನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಂತೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಹಗಲು ವೇಷ'ವು ಜಾತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೋರಾಟಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರವು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಹುಪಾಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು

ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸಮುದಾಯ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಆಚರಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ: 'ಹಗಲು ವೇಷ'ವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಲ್ಲ, ಇದು ಜನರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹುದುಗಿದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಶ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರವು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ, ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಜನರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ: 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮ ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂಗೀತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾಟಕದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೋಲು ಮತ್ತು ತಬಲಾದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬಡಿತಗಳು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ದೇವರುಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೀರರಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ದಂತಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಇತರ ಜನಪದ ಪ್ರಕಾರಗಳಂತೆ, 'ಹಗಲು ವೇಷ'ವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಚಲನಚಿತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಕೆಳವರ್ಗದವರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮ: 'ಹಗಲು ವೇಷ'ದ ಒಂದು

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಬಳಕೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತೇಜಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ದೇವರುಗಳು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಜನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

'ಜನಪದ' ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿನ ಜನಪದ ಅಂಶಗಳು:

ವಾದ್ಯಗಳು: 'ಜನಪದ' ಸಿನೇಮಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರವು ಪಾತ್ರಗಳ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. 'ಜನಪದ' ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಗೀತವು ಡೋಲು, ತಂಬೂರಿ ಮತ್ತು ತಬಲಾದಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು: ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾದ ವೀರಗಾಸೆ ಮತ್ತು ಕಂಸಾಳೆ ಮುಂತಾದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನೃತ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು: ಈ ಚಿತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಇವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈತಿಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಜನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಜನಪದ ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಣ್ಣನೆ: 'ಜನಪದ' ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುರುತಿಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಜನಪದ ನಿರೂಪಣೆಗಳು(ಭಾಷಾ ಶೈಲಿ), ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು

ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಿನೇಮಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಜನಪದ ಸಿನೇಮಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದೀಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನಪದ ಅಂಶಗಳು:

ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ: ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಾದ ವೀರಗಾಸೆ ಮತ್ತು ಕಂಸಾಳೆ ಮುಂತಾದ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಪಾತ್ರಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು: ಈ ಚಿತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನೇಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನಪದ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವ: ಕಥಾವಸ್ತುವು ಪ್ರದೇಶದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂದಿನ ವೀರರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಚತುರತೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೈತಿಕ ಪಾಠಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ: 'ಜನಪದ' ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಜನಪದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಜನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತ ವಿಮರ್ಶೆ: ಚಲನಚಿತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಗದವರು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ಜನಪದ' ಸಿನೇಮಾ ಕನ್ನಡದ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನಪದ ಅಂಶಗಳು:

ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ: ಈ ಚಿತ್ರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ವಿರಗಾಸೆ ಮತ್ತು ಕಂಸಾಳೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಪಾತ್ರಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು: ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿನೇಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

'ಜನಪದ' ಮತ್ತು 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿನ ಜನಪದ ಅಂಶಗಳ ಸಾಮ್ಯತೆ:

'ಜನಪದ' ಮತ್ತು 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಎರಡೂ ಸಿನೇಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾನಪದೀಯ ಅಂಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ: ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಹೃದಯಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂವಹನವಾಗಿ ಜನಪದ ಕಲೆ: ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ

ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ 'ಹಗಲು ವೇಷ'ದ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಭಾವನೆಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು, ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೋರಾಟಗಳು: ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು 'ಜನಪದ'ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 'ಹಗಲು ವೇಷ'ದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಜನಪದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಕಥೆಗಳ ಬಳಕೆ: ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

'ಜನಪದ' ಸಿನೇಮಾದ ನಿರೂಪಣಾ ರಚನೆಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿವೆ, ಅವು ವರ್ಗ ಹೋರಾಟಗಳು, ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಜೀವನದ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ:

ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಅವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಸಂವಹನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ವಿಶಾಲವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಜಾಗತೀಕರಣವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವಾಗ, 'ಹಗಲು ವೇಷ' ಮತ್ತು 'ಜನಪದ'ದಂತಹ ಸಿನೇಮಾಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಪ ಸಂಹಾರ:

'ಹಗಲು ವೇಷ' ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಕುರಿತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 'ಹಗಲು ವೇಷ'ದ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ, ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಜನಪದ ಅಂಶಗಳು - ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ - ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಈ ಸಿನೇಮಾಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವು ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೈತಿಕ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರದರ್ಶಕರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ವೀರತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪಸರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿವೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. Kumar, S. (2006). Role of traditional folk arts as media of mass communication_ a study with special reference to coastal Karnataka
2. Padmanabha, K. V., & Kumar, S. (2020). Folk Media for Agricultural Extension: A Study of Yakshagana “A South Indian Folk Theatre. IJASSH.
3. ರಾವ್. ಜಿ. ಎನ್. ಆರ್. (2020). ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಮಧೇನು ಪುಸ್ತಕ ಭವನ.
4. ಪದ್ಮನಾಭ, ಎನ್. ಕೆ. (2015). ಅನನ್ಯ ಹಾದಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆ ಬಿ ಪ್ರಗತಿ ಬರಹ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್.
5. ಜೋಗಿ. (2018). ಕಥೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಜೋಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾವಣ್ಣ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್.
6. Guru, B. M. C., Sapna, M. S., Prabhudev, M., & Kumar, M. M. D. (2015). Critical Analysis on History of Kannada Cinema. SMART MOVES JOURNAL IJELLH, 3(7).
7. Malur, D. P. G. (2021). The Chronicle of 5w and 1h in Visual Narration–Textual Analysis of P Sheshadri’s Film. Quest Journals, Journal of Research in Humanities and Social Science, 9(5), 08–14.
8. Mrinal, M. C. (2021). Status and Sexuality of Kannadiga Women in Karnads Adaptation with Special Reference to Film Nagamandala. An International Refereed Journal of English Language and Literature, 7(2), 57.
9. Mahima, R. C. (2022). Caste, Voyeurism and Kannada New Wave Cinema. In The Routledge Companion to Caste and Cinema in India (pp. 302–311). Routledge India.
10. Raj, A. (2021). Magical Realism as Portrayed in Girish Karnad’s “Metatheatre, Nagamandala” ... Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science, 9(5).

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.